

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Нада Милошевић-Ђорђевић
Проблеми проучавања српске народне
(усмене) књижевности

Егон Фекете
О новом правопису српског језика опште
оцене и домети

Гордана Јовановић
Почеци српске писмености

Војислав Јелић
Есеј Доситеја Обрадовића

Василије Радикић
Песништво Милорада
Петровића Сељанчице

Драгољуб Зорић
Традиционално и модерно у роману
Дошљаци Милутина Ускоковића

3-4

1996.

XLIV

БЕОГРАД

Расправе и чланци – Настава
Прилози – Прикази и белешке
– In memoriam – Библиографија

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

О ЈЕДНОЈ ЈЕЗИЧКО-ПРАВОПИСНОЈ ЦРТИ У ТЕКСТОВИМА ГАВРИЛА СТЕФАНОВИЋА ВЕНЦЛОВИЋА

Венцловићеви текстови писани народним језиком већ дуже време својим обимом и пре свега својим богатством народне речи изазивају интересовање у нашој науци. На жалост, до данас још увек нема свеобухватнијих лингвистичких студија о Венцловићевом језику, па незаобилазно полазиште и по обиму и дубини истраживања за сада једино дело представља рад Владана С. Јовановића, под насловом *Гаврило Стефановић, Венцловић*, објављен пре више од осамдесет година.¹ У овој студији Јовановић анализира правописне, фонетске, морфолошке, делом синтаксичке и лексичке особине прве књиге Венцловићевог зборника *Мач духовни*, који представља превод истоименог дела руског писца и проповедника Лазара Барановича. Превод је настао 1736. године, у време када је Венцловић био ћурски капелан.²

Разматрајући језичке и правописне особине овога зборника, Јовановић се, између осталог, задржао и на питању фонетске вредности полугласника, те с тим у вези пише: „Код речи *нѣтуре* 32⁶ (упореди *наѣуре* 11³) највероватније је да је писарском грешком дошло њ место *a*. Али ако то није случај, онда ће бити да је Гаврило читао често полуглас као *a*, о чему смо већ говорили, па се једном преварио те написао и место чистога *a* полуглас. Овај нам је случај згодно дошао, јер на основу њега могли бисмо закључити, да је он и у речима *съставъ* 89⁶ (упореди: *саставъ!* (gen.sing.) 89⁶), *съсудъ* 20, *съблазанъ* итд. читао полуглас као *a*.”³ Јовановић, дакле, у сваком случају, сматра погрешком писање полугласника у речи *нѣтуре*.

Два се питања, у ствари, овде намећу – једно једноставније и друго мање једноставно. Прво, како је Венцловић читао полугласнике, – и друго, да ли је у речи *нѣтуре* полугласник написан грешком.

¹ Владан С. Јовановић, *Гаврило Стефановић, Венцловић*, Српски дијалектолошки зборник, књига II, Српска краљевска академија, Београд 1911, стр. 105–306.

² Исто, стр. 116.

³ Исто, стр. 151.

Што се првог питања тиче, на њега је Јовановић дао прилично поуздан одговор и ту се за ову прилику нема много тога додати. Он и овде и на другим местима јасно показује, бар када је реч о одређеним позицијама у речи, тј. појединим морфолошким категоријама, да се полугласник морао читати као *a*, што илуструје примерима типа: *сѣстало се, сѣчуваѡ, сѣжећи, сѣзови, сѣжали се, сѣ злом, сѣ мноѡ* и др.⁴ где полугласник није могао представљати факултативну вокалску вредност. С тим у вези, треба истаћи да је писање полугласника у гласовној вредности вокала *a* добро позната језичко-правописна црта у традицији српскословенске писмености на коју се Венцловић ослањао.⁵ Употреба полугласника у овој вредности у предлошко-префиксалној позицији, какав је случај са овде наведеним примерима, јавља се како у ранијим, с појавом вокализације полугласника, тако и у каснијим правописним обрасцима насталим крајем 14. века, од којих ће се затим ови последњи у српској писмености временом везати за традицију тзв. Ресавске правописне школе.⁶ Занимљиво је да Јовановић наводи примере оба полугласника у овој позицији, констатујући да Венцловић „много чешће употребљава њ него њ̣, и пише га тако да је врло налик на њ̣”.⁷ Ипак, у нешто касније писаном зборнику *Жиѡиѡја, слова и ѡоуке* (око 1740)⁸ у овој позицији је јасна и прилично доследна употреба знака *дебело јер*, што је управо у традицији Ресавске правописне школе,⁹ исп.: *сѣчувати* (64б), *сѣсташе се* (13б), *сѣгласит се* (7б), *сѣзнанк* (291а), *сѣзнаѡ* (289б), *сѣжниже* (299а), *се сѣжали* (14б), *сѣтерѡе* (80а), *сѣбѡраш* (75а), *сѣкрѡѡ* (75а), *сѣшише* (267б), *сѣ свонѡѡ* (15 б), *сѣ злом* (14б), *сѣ жѡлами* (8б), *сѣ зѡконом* (7а), *сѣ самонѡѡ* (4а), *сѣ земѡк* (249б), *сѣ животѡѡ* (279а), *сѣ женѡѡ* (69а), *сѣ совѡѡ* (288б), *сѣ сирѡѡ* (76б), – итд.

Друго питање, међутим, захтева нешто више пажње. Јасно је да у несловенској (тј. латинској) по пореклу речи *нѣтѡре* полугласник није етимолошког порекла, као што је јасно да се, с обзиром на своју позицију, полугласник и овде налази у фонетској вредности вокала *a*, што делом произилази и из досадашњег излагања. Међутим, управо у оваквој позицији, иза сонанта *n*, у поменутом Венцловићевом зборнику *Жиѡиѡја, слова и ѡоуке*, наилазимо на бројне примере писања полугласника ѡ̣ у фонетској вредности вокала *a*, како код ове,¹⁰ тако и код других речи. Ево неких примера:

⁴ В. Јовановић. *Гаврило Сѡефановић, Венцловић....*, стр. 145.

⁵ Александар Младеновић. *Најѡмене о срѡскословенском језику*, Зборник за филологију и лингвистику. XX/2. Матица српска, Нови Сад 1977, стр. 1–20 (посебно 18).

⁶ Олга Недељковић. *Правопис „Ресавске школе” и Консѡанѡин Филозоф*. Српска књижевност у књижевној критици. Стара књижевност. Нолит. Београд 1972. стр. 484–492. Исп. и: В. Јовановић. *Гаврило Сѡефановић, Венцловић....* стр. 143–144.

⁷ В. Јовановић. *Гаврило Сѡефановић, Венцловић....*, стр. 143–144.

⁸ Архив САНУ. Инв. бр. 84 (270).

⁹ Исп. О. Недељковић. *Правопис „Ресавске школе”...*, стр. 488.

¹⁰ Решење које истраживачу пада на први поглед, тј. да је у речи

– својшм нѣтѣром (70а), нѣтѣром онако простѣ (288а), с прелом'ном [...] нѣтѣром (10а), оу каной нѣтѣры (13б), рад нѣтѣре (16а), нѣтѣрал'ны послѣвы (75б);

– нѣрод издаагк (296б), тай нѣрод (74а), пред свим нѣродом (65б), толиком нѣроду (285б), с многым нѣродом (294а), нѣродну сѣпцину (12а), чѣварь нѣродске имовине (14б), нѣродскому (245б), нѣродство (3б, 36б), великонѣрѣдны позорѣ (65а);

– нѣ ипаче овако да изрек'нем (14а), ако би и нѣ йвола собом была (66а), ако бы и нѣйисправни были (73б), нѣйпосле уведы (290а), нѣйхѣѣи (114б); – и др.

И у низу других примера наилазимо на овакво правописно решење: нѣмѣорнѣикѣ (19б), нѣмѣорни (57а); нѣлик (81б); нѣличан (27а, 137б), с нѣликом (31б); нѣзорник (25а), нѣзорни (58б); нѣпасть (276б), нѣпаствѣ (102б), нѣпадлива (156а), нѣгле (20б), нѣглко (28а); нѣхубанѣ (271а), нѣхуб'но (11а); нѣхубѣ (7б), нѣхубом (66б); нѣстойноме (18а), нѣстойный (75б); нѣпуста (276б), нѣпустом (17б); нѣхѣи (39а, 61б), нѣхѣе (64б); нѣлепа (243б), нѣлены (66б); нѣмера (244а); нѣчин (248б); нѣказне (274а, 284а); нѣгледным (75б) и др.

Дакле, очито, Јовановић није био у праву када је у облику нѣтѣре видео писарску омашку. Материјал којим је располагао није му, изгледа, пружио елементе за другачије закључивање. Па, ипак, остаје питање који су разлози за успостављање оваквог, готово целовитог правописног правила о писању иницијалног нѣ – у вредности *на-*, најчешће пред сугласником, које је у зборнику *Жиѣиѣја, слова и ѣоуке* у приличној мери његовао његов писац. За сада се може претпоставити да је ово правило настало аналошки према већ познатом правилу о предлошко-префиксалној корелацији типа *сѣ* : *сѣ-*, *вѣ* : *вѣ-* (исп. *сѣ женом* (69а) : *сѣсташе се* (35б) и сл.¹¹), у које се укључила и предлошко-префиксална морфема *на(-)*, иако овде *а* не потиче од старог полугласника, – а затим и остали различити облици са иницијалним *на-*. На то упућују, додуше ређи, случајеви бележавања предлога *на* у форми нѣ, као у примерима: *да не др'же другы пѣз'ме нѣ те* (281б), *нѣ те смѣловати* (109б). Дакле, реч је, чини се, о тежњи за успостављањем једног аналошког правописног модела који је произашао из одређене правописне традиције, чији је Венцловић био последњи изданац.

О ауторству овога правописног решења, односно о евентуалним правописним узорима на које би се Венцловић могао ослонити,¹² овом

нѣтѣре полугласник можда аналошки пренесен из синонимног словенског и црквенословенског облика *нѣравѣ* (са секундарним полугласником у основи) – не задовољава, јер овај Венцловићев текст показује и друге примере полугласничког бележавања вокала *а* у овој позицији. На другој страни, тешко је веровати да су од облика нѣтѣре могла кренути аналошка правописна уопштавања овога типа.

¹¹ По том истом моделу Венцловић, али и његови претходници, писаће *вѣвѣилон* (140а) уместо *бавѣилон*.

¹² Чини се да тадашње писарске школе, пре свега школа Кипријана Рачанина, чијем је културном кругу Венцловић припадао, нису дале непосредног повода за овакво правописно решење (исп. Вера Јерковић, *Српскословенски и његова норма у Ирмологију Кипријана Рачанина*, Научни састанак слависта у

приликом не могу говорити. Међутим, било би погрешно из успостављања оваквог, аналошког правописног модела изводити закључак о Венцловићевом недовољном филолошком образовању. Венцловићево класично образовање, познавање више језика, а најпре превођење са различитих словенских језика, свакако су били добра основа за познавање сопственог језика па и његове дијахроне језичке структуре. Управо то намеће претпоставку да су се оваквим правописним моделима, можда и маниристички обележеним, желела решити нека друга, можда значајнија питања тадашњег српског књижевног језика. С тим у вези, посебно ће бити занимљиво сагледати Венцловићеве недоследности у примењивању овог правописног решења. Оне се у доброј мери односе на алтернативну употребу геминате *aa* у овој позицији, што показују примери типа *наатџра* (263б), *џ наатџри* (261б); *нааџка* (11б), *оџ нааџци* (11а); *наагла* (28а), *наагла* (103б); *шт наалепа* (290б), *наалепом* (6а); *нааџорџ* (291а); *нааџиџа* (253а) и др.¹³ Познато је да је удвајање самогласничких слова у српскословенској писмености понекад служило за обележавање дужине вокала.¹⁴ То указује на претпоставку да је употребом полугласника *џ*, као и геминатом *aa*, Венцловић покушао решити и нека прозодијска питања.¹⁵ У прилог томе можда иде и чињеница да је овакав полугласник, будући обично на месту акцентованог, односно дугог вокала, често праћен одређеним надредним знацима, које Венцловић и иначе понекад користи за обележавање дугих вокала.¹⁶

Вукове дане, 14/1, Међународни славистички центар – Филолошки факултет, Београд 1985, стр. 219–224). На другој страни, тешко је претпоставити утицаје оригинала са којих је Венцловић обилато преводио. Уосталом, ово правило и у Венцловићевим текстовима показује различита колебања, укључујући и његову различиту заступљеност од једног до другог дела, што, свакако, упућује на потребу темељнијег истраживања овог правописног решења.

¹³ Исп. и бројне Венцловићеве примере овога типа (*наарод* (407), *наачиноџмџ* (438), *наамџоре* (449), *наа те* (379) и др.) у текстовима увршћеним међу шајкашке књижевне споменике, које је приредио Г. Витковић у 67. књизи Гласника Српскога ученог друштва (Београд 1887).

¹⁴ Павле Ивић, Вера Јерковић, *Правопис српскохрватских ћирилских повеља и писама XII и XIII века*. Филозофски факултет у Новом Саду, Институт за јужнословенске језике, Нови Сад 1981, стр. 1–228 (посебно 187–189). На то указује и В. Јовановић у анализи Венцловићевог текста, истичући да је оваквим поступцима „*Гаврило водио рачуна о џако званом кванџиџиџеџу слоџова*” (*Гаврило Сџефановић, Венцловић....* стр. 141).

¹⁵ Исп. и Венцловићева бележења различитог прозодијског статуса предлога *на* у примеру: *наа ме* и *на моџ ми очевину* (Гласник Српскога ученог друштва..., стр. 383). При томе се као алтернатива акцентогном предлогу јавља и *нџ* (в. напред).

¹⁶ В. Јовановић у својој анализи уочава примере натписивања двеју готово хоризонталних цртица изнад дугог вокала *и* (*Гаврило Сџефановић, Венцловић....* стр. 143), али се оне у зборнику *Жиџиџа, слова и џоуке* често бележе и над полугласником писаним у оквиру анализираниог правописног правила. (Због графичке природе полугласника *дебело јер* овде је понекад у употреби само једна надредна цртица.)

Дакле, све ово упућује на истрајна Венцловићева филолошка трагања, а управо таква трагања, понекад и врло успешна, обележила су просветитељску делатност Гаврила Стефановића Венцловића и заувек га увела у историју српске културе.¹⁷ Утолико пре је двеста педесет година од последњег нама познатог Венцловићевог списатељског трага,¹⁸ прилика да га се још једном сетимо.

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА

Гаврило Витковић, *Српски историјски и књижевни сјоменици*, (прир.), Гласник српскога, ученог друштва, књига 67, Београд 1887, стр. 1–451.

Павле Ивић, Вера Јерковић, *Правопис српскохрватских ћирилских повеља и писам XII и XIII века*, Филозофски факултет у Новом Саду, Институт за јужнословенске језике, Нови Сад 1981, стр. 1–228.

Вера Јерковић, *Српскословенски и његова норма у Ирмолозију Киријана Рачанина*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 14/1, Међународни славистички центар – Филолошки факултет, Београд 1985, стр. 219–224.

Владан С. Јовановић, *Гаврило Стефановић, Венцловић*, Српски дијалектолошки зборник, књига II, Српска краљевска академија, Београд 1911, стр. 105–306.

Александар Младеновић, *Најомене о српскословенском језику*, Зборник за филологију и лингвистику, XX/2, Матица српска, Нови Сад 1977, стр. 1–20.

Олга Недељковић, *Правопис „Ресавске школе“ и Константин Филозоф*, Српска књижевност у књижевној критици, Стара књижевност, Нолит, Београд 1972, стр. 484–492.

Гаврил Стефановић Венцловић, *Жишција, слова и йоуке*, Архив САНУ, инв. бр. 84 (270).

¹⁷ Она се у доброј мери односе на књижевнојезички и графички план. Отуда су се Венцловићевог дела различитим приликама дотицали многи истраживачи српске писмености и културе уопште, као Љубомир Стојановић, Стојан Новаковић, Јован Скерлић, Милорад Павић, Меша Селимовић, Јован Деретић, Павле Ивић, Александар Младеновић, Александар Албијанић, Дејан Медаковић, Ђорђе Трифуновић и др.

¹⁸ Године 1746. „у једном запису каже за себе да је: „въ глвоцкѣ старости“, а после тога времена нема више трага о њему“ (В. Јовановић, *Гаврил Стефановић, Венцловић...*, стр. 107).